

PSIHOLOŠKI I PEDAGOŠKI ASPEKTI ODNOSA DJETETA PREDŠKOLSKOG UZRASTA PREMA PRIRODNIM POJAVAMA

Sanita Kočan

JPU „Boško Buha” Rožaje
kocansanita26@gmail.com

Nina Kalač

JPU „Boško Buha” Rožaje
ninicarozaje@gmail.com

Apstrakt

Cilj ovog rada je da istraži psihološke i pedagoške aspekte odnosa djeteta predškolskog uzrasta prema prirodnim pojavama. Predškolski uzrast je ključno razvojno razdoblje kada djeca počinju da istražuju svijet oko sebe, razvijaju radoznalost i usvajaju osnovna saznanja o prirodnim pojavama kao što su vrijeme, biljke, životinje i promjene u prirodi. Ovaj rad analizira kako djeca percipiraju prirodne pojave, kako njihov kognitivni razvoj utiče na te percepcije, kao i ulogu roditelja i vaspitača u oblikovanju njihovog stava prema prirodi. Takođe se razmatraju pedagoške strategije koje mogu podstaći pozitivan odnos prema prirodnim pojavama i ekološku svijest kod djece. Ovaj rad istražuje psihološke i pedagoške aspekte odnosa djece predškolskog uzrasta prema prirodnim pojavama. Djeca predškolskog uzrasta se nalaze u kritičnom periodu razvoja kada se formiraju osnovni kognitivni, emocionalni i socijalni kapaciteti. Prirodne pojave kao što su vremenski uslovi, biljke, životinje i sezonske promjene često privlače pažnju djece i podstiču njihovu radoznalost i istraživački duh. Razumijevanje kako djeca percipiraju i reaguju na prirodne pojave može doprinijeti razvoju efektivnijih obrazovnih strategija u predškolskom obrazovanju. Pedagoški aspekti, kao što su uvođenje prirodnih elemenata u učionicu, organizovanje aktivnosti na otvorenom, i primjena metoda istraživačkog učenja, mogu imati značajan uticaj na dječji razvoj. Psihološke teorije, kao što su Piagetova teorija kognitivnog razvoja i Vygotskyjeva sociokulturalna teorija, pružaju osnovu za razumijevanje kako djeca interaguju s prirodom i kako te interakcije doprinose njihovom učenju i emocionalnom rastu.

***Ključne riječi:** psihološki aspekti, pedagoški aspekti, djeca predškolskog uzrasta, prirodne pojave, prirodno okruženje.*

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF PRESCHOOL CHILDREN TOWARDS NATURAL PHENOMENA

Abstract

The aim of this paper is to explore the psychological and pedagogical aspects of preschool children's relationship with natural phenomena. The preschool age is a crucial developmental period when children begin to explore the world around them, develop curiosity, and acquire basic knowledge about natural phenomena such as weather, plants, animals, and changes in nature. This paper analyzes how children perceive natural phenomena, how their cognitive development influences these perceptions, and the role of parents and educators in shaping their attitudes towards nature. It also considers pedagogical strategies that can foster a positive attitude towards natural phenomena and ecological awareness among children. This paper explores the psychological and pedagogical aspects of preschool children's relationship with natural phenomena. Preschool children are in a critical period of development when basic cognitive, emotional, and social capacities are formed. Natural phenomena such as weather conditions, plants, animals, and seasonal changes often attract children's attention and stimulate their curiosity and exploratory spirit. This paper aims to investigate the psychological and pedagogical aspects of preschool children's relationship with natural phenomena, highlighting how these interactions affect their developmental trajectory. Understanding how children perceive and react to natural phenomena can contribute to the development of more effective educational strategies in preschool education. Pedagogical aspects, such as introducing natural elements into the classroom, organizing outdoor activities, and applying inquiry-based learning methods, can have a significant impact on children's development. Psychological theories, such as Piaget's theory of cognitive development and Vygotsky's sociocultural theory, provide a basis for understanding how children interact with nature and how these interactions contribute to their learning and emotional growth.

Keywords: *psychological aspects, pedagogical aspects, preschool children, natural phenomena, natural environment.*

UVOD

Svako od nas, u većoj ili manjoj mjeri, iskusio je uticaj zavičajne prirode i zna da je ona izvor prvih konkretnih saznanja i onih radosnih iskustava koja se često pamte cijeli život. Djeca uvijek i svugdje u ovom ili onom obliku dolaze u kontakt sa prirodom. Zelene šume i livade, svijetlo cvijeće, leptiri, bube, ptice, životinje, pokretni oblaci, snježne pahulje, potoci, čak i lokve nakon ljetne kiše - sve to privlači pažnju djece, raduje ih i pruža bogatu hranu za njihov razvoj. Igranje u šumi, na livadi, na obali jezera ili rijeke, branje gljiva, bobica, cvijeća, briga o životinjama i biljkama pruža djeci mnogo radosnih iskustava. Čovjek cijeli život čuva uspomene na rijeku u kojoj je plivao kao dijete, na travnjak po kojem je trčao za šarenim leptirom i brao cvijeće. Iz bliske pažnje prema prirodi, iz vezanosti za mjesto dječje igre, nastaje i razvija se ljubav prema svom kraju, prema rodnoj prirodi, prema

domovini, vaspitava se osjećaj patriotizma. Boja, oblik i miris cvijeća i voća, cvrkut ptica, žubor potoka, pljusak vode, šuštanje trave, šuštanje suhog lišća, škripanje snijega pod nogama - sve to omogućava djeci da osjete prirodu i može poslužiti kao bogat materijal za razvijanje njihovog estetskog čula, čulno vaspitanje. Stečena u djetinjstvu, sposobnost da se vidi i čuje priroda onakva kakva zaista jeste, pobuđuje kod djece duboko interesovanje za nju, proširuje njihova znanja i doprinosi formiranju karaktera i interesovanja. Upoznavanje predškolske djece sa prirodom je način da se u njihovom umu obrazuje realistična znanja o prirodi koja ih okružuje, zasnovana na čulnom iskustvu i njegovanju ispravnog odnosa prema njoj. Nedostatak znanja djece koja ispravno odražava stvarnost često dovodi do stvaranja raznih predrasuda i praznovjerja kod njih.

Zablude često dovode do neprijateljskog stava djece prema životinjama, njihovo uništavanje žaba, ježeva, korisnih insekata itd. ne samo da šteti prirodi, već i negativno utiče na psihu djece. Mnogo je teže ispraviti postojeće zablude nego formirati nove, ispravne. Zato je veoma važno da su djeca predškolskog uzrasta dobila tačne informacije o prirodi. Da bi djeca pravilno percipirala pojave prirode, potrebno je usmjeravati proces njihovog opažanja prirode. Bez približavanja djece prirodi i njenoj širokoj upotrebi u vaspitno-obrazovnom radu nemoguće je riješiti probleme sveobuhvatnog razvoja djece predškolskog uzrasta - mentalnog, estetskog, moralnog, radnog i fizičkog.

R. Tagore je rekao: "Ne možete odgojiti punopravnu osobu, a da u njoj ne negujete osjećaj za lijepo...": ove riječi jednostavno i jasno izražavaju ideju o neraskidivosti moralnog i estetskog obrazovanja, o povezanosti između estetskih ideala i shvatanja ljepote kao mjere svih stvari... Izvještaje o ovim pitanjima radili su stručnjaci čije aktivnosti nijesu bile ograničene na uska metodološka istraživanja, oni su odlično poznavali teoriju i imali iskustva u radu sa djecom (G. Roshal, V. Shatskaya, M. Rushel, N. Dolmanova, itd.).

Relevantnost istraživanja određena je činjenicom da je za učinkovito obavljanje rada na upoznavanju predškolaca s prirodom potrebno razviti kompleks obrazovnih aktivnosti usmjerenih na obrazovanje, „razjašnjavanje“ osjećaja male osobe, razvijanje sposobnosti razlikovanja nijansi boja i zvukova, te osjećaj jedinstva s prirodom. Tokom direktnih obrazovnih aktivnosti treba koristiti kombinaciju prenosa nove informacije i njene upotrebe kao i učvršćivanje iste u praktičnim aktivnostima.

TEORIJSKI SADRŽAJI UPOZNAVANJA PREDŠKOLSKE DJECE SA PRIRODOM

Jedna od ključnih teorijskih osnova u proučavanju dječijeg razvoja jeste Piagetova teorija kognitivnog razvoja. Prema Piagetu, djeca u predškolskom uzrastu (2-7 godina) su u fazi preoperacionog mišljenja, gdje razvijaju simboličku funkciju i počinju da koriste mentalne slike i riječi da bi predstavljali predmete i događaje

(Piaget, 1952). Interakcija s prirodnim pojavama može pomoći djeci da razviju sposobnost klasifikacije, serijacije i konzervacije kroz direktno iskustvo sa svijetom oko sebe. Studije pokazuju da djeca koja provode više vremena u prirodi imaju bolje razvijene kognitivne vještine i kreativnost (Wells, 2000).

Predškolsko doba je posebno odgovoran period u obrazovanju, jer je to doba inicijalnog formiranja djetetove ličnosti. U ovom trenutku u komunikaciji djeteta sa vršnjacima nastaju prilično složeni odnosi koji značajno utiču na razvoj njegove ličnosti. U predškolskom uzrastu djetetov svijet je već, po pravilu, neraskidivo povezan sa drugom djecom. I što je dijete starije, kontakti sa vršnjacima su mu važniji. Predškolsko djetinjstvo je izuzetno važan period ljudskog razvoja. Njegovo postojanje je posljedica društveno-istorijskog i evolutivno-biološkog razvoja društva i pojedinca, koji određuje zadatke i mogućnosti za razvoj djeteta za date godine. Predškolsko djetinjstvo ima samostalnu vrijednost, bez obzira na predstojeće školovanje djeteta. Predškolski period djetinjstva je osjetljiv na formiranje temelja kolektivističkih kvaliteta kod djeteta, kao i human tretman drugim ljudima. Ako se temelji ovih kvaliteta ne formiraju u predškolskom uzrastu, onda cijela ličnost djeteta može postati manjkava, a kasnije će biti izuzetno teško popuniti ovu prazninu. U ovoj dobi se povećava kognitivna aktivnost: percepcija, vizualno mišljenje se razvija, pojavljuju se rudimenti za logičko razmišljanje. Rast kognitivnih sposobnosti olakšava se formiranjem semantičke memorije, dobrovoljnom pažnjom. Povećava se uloga govora kako u djetetovom poznavanju svijeta oko sebe, tako i u razvoju komunikacije i raznih aktivnosti (Krnjajić, 1996).

Predškolci počinju da izvršavaju radnje prema verbalnim uputstvima, znanje se takođe savladava na osnovu objašnjenja, ali samo uz oslanjanje na jasne vizuelne predstave. Osnova znanja u ovom uzrastu je čulno znanje – percepcija i vizuelno mišljenje. Od toga kako se percepcija formira kod predškolskog djeteta, vizualno-efikasna i vizualno- kreativno razmišljanje, zavisi od njegovih kognitivnih sposobnosti, dalji razvoj aktivnost, govor i viši, logički oblici mišljenja. Pojavljuju se nove aktivnosti: Igra je prva i glavna aktivnost. Vizuelna aktivnost je prva produktivna aktivnost.

Elementi radne aktivnosti

Na isti način se intenzivno razvija i ličnost djeteta. Volja se razvija. Djeca predškolskog uzrasta su već asimilirala moralne ideje i oblike ponašanja u društvu. U procesu obrazovanja u predškolskoj ustanovi ostvaruje se sveobuhvatni razvoj djece - fizički, mentalni, moralni, radni i estetski. Upoznavanje djece predškolskog uzrasta s prirodom podrazumijeva davanje određene količine znanja o predmetima, pojavama nežive i žive prirode, u procesu asimilacije se formiraju kognitivne sposobnosti djece, te ispravan stav prirodi (Babić, 2007).

U svakoj starosnoj grupi izvode se određeni programski zadaci za upoznavanje djece s prirodom. One obezbjeđuju postepenu asimilaciju prirodoslovnog znanja od strane djeteta. Djeca 2. i 3. godine života upoznaju se s biljkama, životinjama, pojavama nežive prirode, uče se da ih izoluju u prostoru, da razlikuju i pravilno imenuju neke znakove biljaka (boja lišća, cvijeća), pokrete i glasove životinja, dovode do primarnih vizuelnih veza i generalizacija (riba pliva u vodi). Istovremeno se kod djece

usavršavaju analizatori (vizualni, slušni i dr.), razvijaju se pažnja i interesovanje za posmatrane objekte, formira se dobronamjeren odnos prema njima.

Kod djece 4. godine života formiraju ideje o predmetima i pojavama prirode sa kojima se stalno susreću u životu, dovode ih do uspostavljanja takvih veza koje djeca mogu naučiti u procesu predmetno-senzorne aktivnosti u učionici, u igrama i odražavaju ih u obliku konkretnih predstava (Vilotijević & Vilotijević, 2014).

Djeca se uče da promatraju, ističu pojedinačne znakove biljaka, životinja, određuju ih pomoću senzornih standarda (boja, oblik, veličina), upoređuju predmete i grupišu ih prema spoljašnjim znakovima. U procesu asimilacije znanja formiraju više oblike kognitivne aktivnosti: sa vizuelno-figurativnog nivoa spoznaje u dobi od tri godine, djeca do četvrte godine mogu pristupiti uspostavljanju uzročno-posljedičnih veza. Do pete godine djeca formiraju najviši oblik vizualno-figurativnog mišljenja. Oni mogu asimilirati generalizovano znanje, što doprinosi nastanku njihovih ideja koje odražavaju obrasce koji se javljaju u prirodi. Djeca se uče da identifikuju karakteristike strukture biljaka, životinja i utvrde njihovu zavisnost od uslova postojanja. Do kraja predškolskog uzrasta djeca bi trebala razviti elementarni oblik logičkog mišljenja: sposobnost analize i sinteze, sposobnost prepoznavanja pojedinačnih i opštih znakova biljaka i životinja i uopštavanja (npr. generalizacija različitih grupa životinja prema načinu ishrane, kretanja, hrane, staništa itd.). Djeca se navode na zaključak da su prirodne pojave uzrokovane prirodnim uzrocima (npr. promjene u životu biljaka i životinja zavise od sunca, svjetlosti i toplote). Prije polaska u školu djeca treba da razviju zapažanje, radoznalost, ljubav i poštovanje prema prirodi, sposobnost pronalaženja ljepote u njoj.

VASPITNO-OBRAZOVNI ZADACI UPOZNAVANJA DJECE S PRIRODOM

Pedagoški pristupi koji uključuju prirodne elemente i aktivnosti na otvorenom mogu obogatiti obrazovno iskustvo djece predškolskog uzrasta. Teorija učenja kroz iskustvo (Dewey, 1938) naglašava važnost direktnog učešća u učenju, gdje djeca uče kroz istraživanje i otkrivanje svijeta oko sebe. Pedagozi sve više uključuju elemente prirodnog okruženja u svoje nastavne planove i programe, koristeći aktivnosti poput sadnje biljaka, posmatranja vremenskih promjena, i učenja o ekosistemima kako bi podstakli ekološku svijest i naučne vještine (Warden, 2015).

Priroda je najvažnije sredstvo obrazovanja i razvoja predškolske djece. Dijete dolazi do mnogih otkrića komunicirajući s njom. Svako živo biće koje dijete vidi je jedinstveno. Raznovrsni su i prirodni materijali (pjesak, glina, voda, snijeg itd.) sa kojima se djeca rado igraju. Poseban značaj za dijete, prilikom upoznavanja prirode, ima ličnost odraslog čovjeka, uz koju dijete uči o svijetu oko sebe.

Ni jedan didaktički materijal ne može se porediti sa prirodom, po raznovrsnosti i snazi razvojnog uticaja na dijete. Pred djecom se vizuelno pojavljuju predmeti i pojave prirode. Tako dijete direktno, uz pomoć osjećaja, opaža raznovrsnost svojstava prirodnih objekata: oblik, veličinu, zvukove, boje, prostorni položaj, kretanje itd. Formira početne konkretne i živopisne ideje o prirodi, koje kasnije pomažu da vidi i

razumije veze i odnose u prirodi i da nauči nove koncepte. Djeca uče mnoge veze i odnose između prirodnih pojava u procesu posmatranja. To omogućava nastavniku da razvije logičko razmišljanje kod učenika. Komunikacija djece sa prirodom takođe ima i ideološki značaj. Akumulacija stvarnih, pouzdanih ideja, razumijevanje međusobne povezanosti prirodnih pojava leži u osnovi kasnijeg formiranja kod djece elemenata materijalističkog pogleda na svijet. Raznolikost prirodnih objekata omogućava vaspitaču da organizuje zanimljive i korisne aktivnosti djece (Vilotijević & Vilotijević, 2014). U procesu posmatranja, igre i rada u prirodi djeca se upoznaju sa svojstvima i kvalitetima predmeta i prirodnih pojava, uče da uočavaju njihovu promjenu i razvoj, razvijaju radoznalost. Predškolci se podstiču da stečena znanja i vještine primjenjuju u praksi: djeca navlaže pijesak, skupljaju snijeg kako bi napravili trajne građevine, premazuju dno potoka i kanala glinom za zadržavanje vode. U procesu ove aktivnosti dolazi do daljeg usavršavanja znanja i razvoja mentalnih sposobnosti. O formiranju ličnosti djeteta pozitivan uticaj čini rad u prirodi. On je taj koji djetetu daje nešto opipljivo i značajan rezultat. Brinući se o biljkama i životinjama, dijete brine o prirodi. U radu se odvija aktivan proces spoznaje i primjene stečenog znanja. U procesu rada u prirodi jača se zdravlje djeteta; razvoj njegove psihe. Pri tome je veoma važna uloga nastavnika - njegova sposobnost da stvori uslove koji osiguravaju aktivnost i samostalnost svakog učenika u upoznavanju prirode. Uticaj prirode na razvoj djetetove ličnosti povezan je sa formiranjem određenih znanja o njenim objektima i pojavama. Znanje o prirodi pomaže djetetu da se snađe u kvalitetima, znakovima i svojstvima različitih predmeta. Stoga, ako govorimo o zadacima s kojima se suočava vaspitač, onda će prvi među njima biti formiranje elementarnog sistema znanja o prirodi kod djece.

Sistem znanja o prirodi uključuje znanja o njenim objektima i pojavama (njihovim osobinama, svojstvima), kao i o vezama i odnosima među njima. Znanja o prirodi kod predškolske djece formiraju se na nivou predstava koje odražavaju značajne, ali spolja izražene znakove, veze i odnose. Razvoj kognitivnog stava prema prirodi kod djece povezan je s usvajanjem sistema znanja. Manifestuje se u radoznalosti, želji da se nauči što je više moguće. Uloga znanja u formiranju radnih vještina i sposobnosti je velika. Znajući za potrebe biljaka i životinja, da su to živi organizmi o kojima se treba brinuti, dijete će nastojati da ovlada različitim putevima brige o biljkama i životinjama i njihov ispravan odabir u ovom ili onom slučaju. Znanje o prirodi podstiče djecu da se brinu o njoj. Dobra djela osnažuju se sviješću o ispravnosti i neophodnosti takvog ponašanja u cilju zaštite prirode.

Međutim, pažljiv odnos prema prirodi ne može se formirati samo na osnovu znanja. Rad u prirodi je manifestacija aktivne brige za njega. Drugi zadatak je formiranje radnih vještina i sposobnosti kod djece. Dječije razumijevanje potrebe za stvaranjem određenih povoljnih uslova, zasnovanih na znanju i potpomognutim snažnim radnim vještinama i sposobnostima, stvara osnovu za istinsku ljubav prema prirodi. Radne navike i vještine stečene u djetinjstvu se ne uništavaju – u budućnosti se usavršavaju, pretvarajući se u složenije vrste rada. Rad djece u prirodi daje prave rezultate. Tako privlači djecu k sebi, izaziva radost i želju za brigom o biljkama i životinjama. Treći zadatak je razviti kod djece ljubav prema prirodi. Ovaj zadatak proizilazi iz

humanističke orijentacije obrazovanja u našem društvu i potrebe zaštite prirode – vitalne brige cijelog čovječanstva. Poštovanje prirode podrazumijeva ispoljavanje dobrih djela i djela u slučajevima kada je to neophodno, a za to djeca moraju znati kako se brinuti o biljkama i životinjama, koje uslove za njih stvoriti za povoljan rast i razvoj.

Od posebnog značaja za formiranje pažljivog odnosa prema prirodi su znanje o živim organizmima, sposobnost razlikovanja od predmeta tj. nežive prirode. Poštovanje prirode povezano je s razvojem zapažanja, odnosno vaspitanjem kod djeteta i osjećaja ljubavi prema prirodi. Mora se nastojati osigurati da dijete ne prođe pored ove ili one pojave koja izaziva anksioznost, tako da ono zapravo preuzme brigu o prirodi. Formiranje brižnog odnosa prema prirodi zavisi i od sposobnosti da se ona estetski sagleda, odnosno da se vidi i doživi ljepota prirode. Estetska percepcija se postiže direktnom „živom“ komunikacijom djece s prirodom. Posmatranje ljepote prirodnih pojava nepresušan je izvor estetskih utisaka. Važno je pokazati djeci estetske kvalitete prirodnih pojava, naučiti ih da osjete ljepotu, da izraze vrednosne sudove vezane za doživljaj ljepote posmatranih pojava. Svi navedeni zadaci koji stoje pred vaspitačem usko su povezani - potrebno ih je razmotriti i riješiti u cjelini. Složenost i raznovrsnost ovih zadataka zahtijevaju od nastavnika da umije da koristi različite metode rada sa djecom (posmatranje, rad, čitanje i pripovijedanje, organizovanje eksperimenata, razgovor i sl.). Ljubav prema prirodi se može razvijati samo na osnovu znanja, kao što smo već napomenuli, o biljkama i životinjama, njihovim životnim uslovima, osnovnim potrebama, kao i vještinama i sposobnostima brige o biljkama i životinjama. Formiranje brižnog odnosa prema prirodi doprinosi njenoj estetskoj percepciji.

Osim toga, kod djece svih starosnih grupa potrebno je njegovati kognitivni odnos prema prirodi, želju da se o njoj uči što je više moguće. Sistematsko upoznavanje djece sa prirodom počinje u prvoj i drugoj mlađoj grupi. U ovom uzrastu važno je da djeca akumuliraju znanja, odnosno specifične ideje, o pojedinim objektima prirode: o prirodnom materijalu (pijesak, voda, snijeg, led) i njegovim svojstvima, o građi biljaka (stabljika, list, cvijet) i njihove potrebe za vlagom, izgled životinja (riba, ptica, sisara) i njihov način kretanja, ishrana. Djeca se upoznaju sa mladuncima nekih životinja: mačaka, pasa, zečeva. Daju im se prva saznanja o tome koja su obilježja godišnja doba. Mlađi predškolci treba da shvate neke od veza između prirodnih pojava: vjetar duva - drveće se njiše, sunce sija - postaje toplije. Učitelj uči djecu da posmatraju predmete i prirodne pojave. Istovremeno, djeci se nudi zadatak posmatranja i plan koji treba slijediti. U toku posmatranja, vaspitač uči djecu da istražuju radnje. Veoma je važno naučiti djecu da govore o rezultatima posmatranja. Zadatak vaspitača je da kod djece formira emocionalno pozitivan, brižan odnos prema prirodi (sposobnost da se raduju pogledu na cvijet, pticu, sunce). Dječije ideje o svojstvima i kvalitetama neživih predmeta se šire i konkretiziraju (npr. bistra tečnost koji teče; neki predmeti plutaju u vodi, drugi tonu; snijeg i voda mijenjaju svojstva u zavisnosti od temperature zraka) (Vilotijević & Vilotijević, 2014). Djeca formiraju ideje da su biljkama potrebni toplina i vlaga, a životinje ne mogu živjeti bez raznovrsne hrane, vode i toplog doma. Djeca uče generalizovane pojmove, kao što

su: drveće, grmlje, zeljaste biljke, vrtne biljke, cvjetne gredice, povrće, voće, domaće i divlje životinje. Učenici srednje grupe nastavljaju sa učenjem posmatranja objekata prirode. Ova aktivnost u odnosu na prethodne grupe postaje komplikovanija. Djeca se uče da definišu zadatak promatranja, ovladavaju istražnim radnjama, pokušavaju upoređivati, koherentno pričati o onome što se opaža i izvode zaključke.

STEČENO ZNANJE U PRIRODI U PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Komplikacija znanja zahtijeva poboljšanje mentalne aktivnosti djece. Uče se da postavljaju zadatak posmatranja, da ga planiraju na elementaran način, da koriste različite metode posmatranja. Formiraju se prve vještine aktivnosti pretraživanja, sposobnost analiziranja situacije, prihvatanja ili postavljanja jednostavnog zadatka, iznošenja pretpostavki, upoređivanja nagomilanih činjenica, izvođenja zaključaka. U procesu rada djeca razvijaju sposobnost uočavanja potrebe za ovim ili onim poslom, planiranja njegovog slijeda i interakcije s vršnjacima. Stečena znanja i vještine doprinose formiranju negativnog stava prema ispoljavanju nemara ili okrutnosti u dodiru s prirodom, izazivaju želju za njenom zaštitom. Tako djeca do kraja predškolskog uzrasta usvajaju elementarni sistem znanja o prirodi, koji doprinosi razvoju mentalne aktivnosti i formiranju stabilnog pozitivnog stava o prirodi. Predškolsko dijete će morati da se upozna sa prirodnim svijetom koji ga okružuje. Znanje o prirodi, koje dijete mora steći u predškolskom uzrastu, formulisano je u grupe.

Znanje o neživoj prirodi

Djeca tokom predškolskog uzrasta formiraju znanja o promjeni dana i noći, o tipičnim vremenskim pojavama karakterističnim za lokalni kraj: prisutnost toplih i hladnih dana, oblačno i sunčano vrijeme, tipične atmosfere pojave - kiša, snijeg, vjetar, mraz, inje, grmljavina itd. Predškolci uče da prepoznaju vremensko stanje i definišu ga odgovarajućim pojmom-riječju.

Postupno djeca počinju povezivati vremensko stanje s određenim godišnjim dobima, kako bi ustanovili uzroke sezonskih promjena. Djeca formiraju ideje o stanju agregacije vode i njenoj zavisnosti od temperature zraka: tečna voda može biti čvrsta (led, snijeg, mraz); u mraznom vremenu snijeg se mrvi, škripi pod nogama - od njega je nemoguće bilo šta oblikovati: po toplom vremenu počinje se otapati, vlažiti, plastično - iz njega se mogu oblikovati razne figure. U vrtiću se učenici upoznaju sa takvim neživim predmetima kao što je glina. Djeca se vole igrati s ovim prirodnim materijalima. Djeca se upoznaju sa tлом, njegovom obradom, pripremom za uzgoj biljaka. Djeca formiraju i ideje o nekim kosmičkim tijelima: o Mjesecu, zvijezdama, Suncu. Sistem znanja o neživoj prirodi je u osnovi razumijevanja odnosa između žive i nežive prirode (Krnjajić, 1996).

Znanje o biljkama

U predškolskom uzrastu potrebno je učiti djecu da razlikuju biljke, najtipičnije, koje se često nalaze na datom području (drveće, grmlje, zeljaste biljke). Učitelj bira biljke koje najsajnije cvjetaju u različito doba godine i pokazuje ih djeci. U bašti nudi posmatranje rasta i razvoja povrtarskih kultura, u cvjetnom vrtu - diviče se ukrasnim

biljkama koje cvjetaju u različito doba godine. U predškolskom uzrastu djeca imaju pristup znanju o potrebama biljaka; Za rast i razvoj biljkama je potrebna svjetlost, toplina i ishrana koju organizuje čovjek.

Djeca se uče da razlikuju djelove biljaka, stabljike, korijena, cvijeta, pupoljka, sjemena, ploda). Naučit će o funkcijama nekih od njih. Djeca se upoznaju sa različitim načinima brige za sobne biljke, kao i za biljake bašte i cvjetnjaka. U predškolskom uzrastu djeca formiraju ideje o promjeni stanja biljaka različita godišnja doba: buđenje, brz rast i razvoj u proljeće i ljeto, sazrijevanje plodova i sjemena u ljeto i jesen, mirovanje zimi. Potrebno je osigurati da djeca razumiju suštinu stanja drveća, grmlja i bilja koje im je poznato u određenom godišnjem dobu i da mogu objasniti razloge za takve promjene (Babić, 2007).

Znanje o životinjama

Djeca predškolskog uzrasta upoznaju se sa najčešćim predstavnicima sisara, ptica, gmizavaca, riba, vodozemaca i insekata. Pričaju im o domaćim i divljim životinjama njihovog rodnog kraja. Postepeno, djeca uče o životu najtipičnijih životinja drugih zona. Učitelj ih upoznaje sa pticama - stanicama i selicama, koje žive u blizini (dobro je ako ih možete gledati tijekom cijele godine) - i ako je moguće, uči djecu da se brinu o peradi ili onoj koja se drži u kutku prirode. Predškolci formiraju ideje o gmizavcima i vodozemcima. Znanje o ribama i njihovim navikama je dobro formirano kroz proces posmatranja i brige o akvarijumskim ribama.

Gledajući životinje, brinući se o njima, djeca stiču znanja o njihovom izgledu, ponašanju, prilagođavanju na uslove i okruženje, uključujući sezonske promjene u prirodi.

ZNANJE O RADU ODRASLIH U PRIRODI

Učitelj djeci govori o načinima uzgoja biljaka i brige o životinjama, o zaštiti prirode i njenom korišćenju od strane čovjeka. Djeca će učiti o uslovima potrebnim za rast i razvoj biljaka, žitarica, povrtarskih i drugih kultura, o načinima obrade tla, o tome kako se obavlja sjetva, sadnja, plijevljenje, đubrenje itd. U jedinstvu sa akumulacijom znanja o radu odraslih, odvija se i formiranje radnih vještina i sposobnosti kod djece. Predškolci uče da se brinu o biljkama i životinjama u kutku prirode, na gradilištu. Ove opšte obrasce djeca mogu naučiti, pod uslovom da tokom predškolskog uzrasta formiraju specifične ideje o svakom godišnjem dobu (dužina dana, temperatura vazduha, tipične padavine, biljni uslovi, životni stil životinja, rad odraslih, promjene u životima same djece u bilo kom trenutku). Djeca moraju znati redoslijed godišnjih doba. Sva ova znanja djeca postepeno usvajaju do kraja predškolskog uzrasta (Vilotijević & Vilotijević, 2014).

METODE UPOZNAVANJA PREDŠKOLSKE DJECE SA SPOLJAŠNJIM SVIJETOM

Naš istraživački rad zasniva se na principu sistematizacije i generalizacije svih znanja dobijenih iz metodoloških i psiholoških radova navedenih u ovom radu. U našim praktičnim aktivnostima vodili smo računa o uzrastu i individualnim karakteristikama djece. Za sticanje znanja o prirodi i sticanje različitih vještina i sposobnosti djece, vaspitač koristi različite metode i tehnike. Prednost treba dati onim metodama i tehnikama koje omogućavaju direktnu percepciju prirode od strane djece i aktivno ovladavanje vještinama. Ove metode uključuju posmatranje, eksperiment, rad, igre. Uz to, široko se koriste metode zasnovane na riječi vaspitača - priča, čitanje umjetničkih djela, razgovori vođeni uz demonstraciju prirodnih objekata ili njihovih slika. Kombinuju se metode i tehnike koje nastavnik koristi u radu, na primjer, posmatranje sa razgovorom, priča vaspitača sa čitanjem umjetničkog djela, eksperimentisanje sa radom itd. Koristeći ovu ili onu metodu, vaspitač koristi mnogo različitih tehnika. Tako, na primjer, prilikom vođenja razgovora u kombinaciji sa posmatranjem, vaspitač djeci „donosi“ predmet, upoređuje ga sa već poznatim, uvodi elemente igre, koristi poslovice, izreke itd. Iste tehnike se mogu koristiti u različitim metodama. Na primjer, poređenje se koristi tokom posmatranja, u didaktičkim igrama, u razgovoru; tehnike igre se koriste i u zapažanjima, u razgovorima; demonstracija, objašnjenje - prilikom podučavanja radnih vještina, izvođenja eksperimenata itd. (Krnjajić, 1996).

Raznovrsnost i efikasnost metoda i tehnika karakteriše vještinu vaspitača. Izbor metoda i tehnika određen je sadržajem programa i zavisi od prirodnog okruženja predškolske ustanove, mjesta i predmeta posmatranja, kao i uzrasta djece i njihovog iskustva. U grupama ranog i mlađeg predškolskog uzrasta senzorna percepcija djece je od posebnog značaja, pa će posmatranje biti glavna metoda. Tokom upoznavanje prirode dijete može da posmatra prirodne pojave, sezonske promjene u prirodnom okruženju, vidi kako ljudi transformišu prirodu u skladu sa životnim zahtjevima i kako im priroda služi. Prednosti časova posmatranja su što ovdje djeca imaju priliku vidjeti biljke i životinje u svom staništu. Posmatranje pomaže da se kod djece formiraju primarne ideje o odnosima koji postoje u prirodi i materijalistički pogled na svijet.

Posmatranja u šumi, na terenu, na obalama rijeka i jezera privlače pažnju djece, pružaju mogućnost, pod vodstvom učitelja, da prikupe raznovrstan materijal za naknadna posmatranja i rad u grupi, u kutak prirode. Na posmatranju, djeca razvijaju zapažanje, interesovanje za proučavanje prirode. Uče da zaviruju u predmet i uočavaju njegove karakteristične osobine. Ljepota prirode izaziva duboka osjećanja kod djece. Neizbrisivi utisci, doprinose razvoju estetskih osjećanja. Na osnovu toga se formira ljubav prema rodnoj prirodi, pažljiv odnos prema njoj, ljubav prema domovini. Posmatranje kao oblik neposredno obrazovne aktivnosti koristi se u srednjoj, starijoj i pripremnoj grupi. Za svako zapažanje određuju se zadaci koje su sva djeca obavezna da izvrše. Prirodna posmatranja se vrše u određenom sistemu.

Preporučljivo ih je organizovati na istim objektima u različito doba godine kako bi se djeci pokazale sezonske promjene koje se dešavaju u prirodi. Na primjer, u proljećnoj sezoni kod djece starijeg predškolskog uzrasta potrebno je izvršiti 3 posmatranja u parku uz postepeno usloznavanje zadataka. Svrha ovih zapažanja je uvođenje proljećnih promjena, razvijanje sposobnosti da ih sagleda i razumije razlog za ono što se dešava u prirodi. Poljoprivredna posmatranja se sprovode radi upoznavanja određenih vrsta rada odraslih. Mnogo je teže organizovati posmatranje nego grupnu sesiju, a ona će biti uspješna samo ako se pažljivo pripremi.

Didaktička igra

Igra nije samo zabava, već i metoda kojom mala djeca upoznaju svijet oko sebe. Što su djeca manja, igra se češće koristi kao metoda vaspitno-obrazovnog rada s njima. Didaktičke igre koriste prirodne objekte prirode (povrće, voće, cvijeće, koštice, sjemenke, suvo voće), slike biljaka i životinja, društvene igre i sve vrste igračkaka. Didaktičke igre s prirodnim materijalom prirode ili njenim slikama glavni su način senzornog obrazovanja, razvoja kognitivne aktivnosti. Igre se izvode u učionici, u šetnjama u vrijeme koje je za njih posebno određeno. Didaktičke igre koje se koriste u učionici pomažu djeci da nauče kvalitete predmeta i razjasne ideje dobijene u procimatranja prirode. Didaktičke igre treba postepeno komplikovati. Tako, na primjer, prepoznavanje objekata treba da bude prvo na osnovu izgleda, zatim na dodir, pa prema opisu i na kraju, prema odgovorima na postavljena pitanja ili zagonetke. Najteže je kombinovati objekte prema zajedničkim karakteristikama i pogađanje objekata odgovarajući na pitanja. Tokom didaktičke igre sa biljkama, morate njegovati pažljiv odnos prema njima. Igre sa prirodnim materijalom prirode. U šetnjama se široko koriste dječje igre s prirodnim materijalom. U brojnim igrama s pijeskom, vodom, snijegom, kamenčićima, djeca se upoznaju sa kvalitetom i svojstvima prirodnih materijala, gomilaju osjetilno iskustvo (Vilotijević & Vilotijević, 2014).

Tako, na primjer, djeca uče da voda može biti hladna i topla, da se proljeva, kamenje tone u njoj, da plutaju čips i lagane igračke, da se suvi snijeg mrvči, a mokar snijeg može oblikovati itd. Tokom igre sa prirodnim materijalom (snijeg, voda, pijesak), učiteljica u razgovoru sa djecom pomaže im da nauče neke osobine materijala, na primjer: „Kolja je uzeo suhi pijesak, on se mrvči“ ili „Tonja je stavila mokri pijesak u kalup, izašla je sa dobrom pitom“. Zabavljajući se igračkama kao što su gramofoni, strijele, vjetrenjače, djeca se upoznaju s djelovanjem vjetra, vode i uče niz činjenica koje će im kasnije pomoći da shvate najjednostavnije fizičke zakone (plutanje predmeta u vodi, kretanje u vazduhu itd.). Šetajući s djecom šumom, korisno je skrenuti im pažnju na čvorove, suhe grane, korijenje, koje svojim obrisima podsjećaju na ptice i životinje. Postepeno, djeca počinju pažljivo posmatrati prirodni materijal i tražiti nešto slično poznatim predmetima u njemu. To ih čini veoma srećnim i doprinosi razvoju zapažanja i mašte. U mlađim grupama igra obično zauzima cijeli čas, u srednjoj, starijoj i pripremnoj grupi najčešće je dio časa i traje od 5 do 20 minuta. U mlađim grupama igraju se igre u kojima dijete mora naučiti razlikovati

predmete po izgledu. Organizujući takvu igru, učiteljica upućuje djecu da donesu list, cvijet, šargarepu, cveklu, krompir itd. U srednjoj grupi, dok se igraju, djeca dodirom prepoznaju predmete (povrće, voće). Ove igre uključuju „Pogodi šta je u torbi?“, „Saznaj šta je u tvojim rukama?“. Za prvu od ovih igara, nastavnik unaprijed priprema vrećicu i u nju stavlja povrće ili voće (krompir, luk, cvekla, šargarepa, krastavci, jabuke, kruške, limun). Djeca naizmjenično stavljaju ruku u torbu, uzimaju predmet, opipaju ga, nazivaju ga, a zatim ga vade i pokazuju cijeloj grupi. Nakon što djeca steknu specifične ideje o biljkama u starijoj grupi mogu se dati didaktičke igre upoređivanja predmeta i prepoznavanje po djelovima (cvijeće, lišće). Prilikom vođenja igre, na primjer, „Saznaj čiji je list?“, djeca upoređuju list koji su dobili za pogađanje s listovima koje imaju biljke. U pripremnoj grupi za školu igraju se igre koje zahtijevaju prepoznavanje određenih znakova biljaka ili životinja, sposobnost njihovog opisivanja i generalizacije. Didaktičke igre riječi, na primjer, „Prepoznaj predmet iz opisa“, „Pogodi šta je to?“ ili „Ko je ovo?“, organizovano na materijalu poznatom djeci; uz njihovu pomoć aktivira se mišljenje djece, razvija se govor.

Rad kao metoda vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću je važan. Direktnim dodirom sa objektima i pojavama prirode, djeca stiču specifična znanja o njoj, uspostavljaju neke veze između razvoja biljaka i brige o čovjeku. Sve to ima pozitivan učinak na razvoj dječjeg mišljenja, stvara osnovu za materijalistički pogled na svijet. Sistematski rad u bašti, vrtu, cvjetnjaku i kutku prirode povećava interesovanje djece za biljke i životinje, pomaže u vaspitanju djece u ljubavi i poštovanju prema prirodnim objektima, doprinosi formiranju visoko moralnih kvaliteta. Adekvatan fizički rad ima blagotvoran učinak na opšti razvoj djece, poboljšava funkcije njihovih analizatora, a prvenstveno motoričke. Rad u vrtiću se koristi u svakodnevnoj brizi za biljke i životinje na zemlji i u kutu prirode, ponekad u učionici. Ali ne možete rad djece pretvoriti u cilj samom sebi. Obrazovanjem određenih radnih vještina treba proširiti ili učvrstiti dječija znanja o prirodi. Tako, na primjer, prije sjetve djeca treba da razmotre sjemenke (oblik, veličinu, boju), prije sadnje ponoviti nazive dijelova biljke (stabljika, listovi, cvjetovi). Djecu treba obrazovati i stvarati svjestan stav o radu, zahtijevati da shvate obavljani posao, razumiju njegovu svrhu. Vrlo je važno da djeca ne samo da nauče ovu ili onu tehniku, već i razumiju zašto je to potrebno. Stoga je, uz prikaz sijanja sjemena, sadnje biljaka, dolivanje vode u akvarijum i druge radne operacije, apsolutno neophodno pratiti ih objašnjenjima. Ako se sve aktivnosti djece svedu na mehaničko izvođenje određenih operacija, onda, koliko god djelotvoran njihov rezultat bio, rad će izgubiti svoju vaspitnu vrijednost. Vaspitač mora sam objasniti i pokazati svaku novu tehniku rada, zatim je ponavljaju dvoje, troje djece srednje grupe i jedno ili dvoje starije i pripremne grupe za školu. Tek tada se primjena može ponuditi cijeloj grupi. Stalna primjena istih tehnika dovodi do formiranja radnih vještina i na taj način osigurava uspješan uzgoj biljaka i njegu životinja. Glavne metode koje se koriste u radnom osposobljavanju djece uključuju upoznavanje sa radom odraslih, primjer samog vaspitača, povjeravanje djeci raznih radnih operacija i provjeru njihovog učinka, ocjenjivanje rada vaspitača i cijele grupe.

Rad na zemlji

Radnici vrtića i roditelji pripremaju teren za uzgoj biljaka. Otkopavaju zemlju za povrtnjak i cvjećnjak, pripremaju gredice. Djeca učestvuju u čišćenju terena i u radu na uzgoju biljaka. Djeca mlađih grupa sakupljaju kamenčiće i strugotine prilikom čišćenja terena i stavljaju ih na gomilu, uz pomoć učitelja sade luk, siju krupno sjeme, posmatraju zalijevanje gredica i cvjećnjaka, kopaju zemlju i plijevе biljke, učestvuju u berbi uzgojenog usjeva. Djeca srednje i starije grupe uzimaju više od aktivnog učešća u radu. Sakupljaju smeće i nose ga na određeno mjesto. Uz pomoć vaspitača siju krupno sjeme graška, pasulja, cvekle, zobi i drugih biljaka, zalijevaju cvjećnjake i gredice, posmatraju plijevljenje i sakupljaju zrelo povrće. Djeca pripreme školske grupe su uključena u kopanje zemlje i razbijanje njenih grudvica, sjetvu sjemena, sadnju sadnica, zalijevanje, plijevljenje biljaka, berbu, sadnju sadnica drveća. Oblici organizacije aktivnosti djece u upoznavanju s prirodom su direktne obrazovne aktivnosti, ekskurzije, šetnje, rad u kutku prirode, rad na zemlji. Direktne obrazovne aktivnosti. Ovo je glavni oblik organizacije djece u upoznavanju s prirodom. Organizuje se u određenim časovima prema unaprijed izrađenom planu, usaglašenom sa programom. Tokom neposredne obrazovne aktivnosti, vaspitač ne samo da informiše djecu o novim informacijama, već pojašnjava i konsoliduje znanje koje već imaju. Neposredne vaspitno-obrazovne aktivnosti organizovane su tako da se u procesu upoznavanja prirode sprovodi razvoj kognitivnih sposobnosti (zapažanja, razmišljanja) i govora djece, bogaćenje njihovog rječnika, razvijanje interesovanja i ljubavi prema prirodi. Glavna stvar u direktnoj obrazovnoj aktivnosti je asimilacija od strane sve djece i programski materijal. Za to se koriste različite metode - posmatranje prirodnih objekata, rad odraslih, didaktičke igre, rad sa slikama, čitanje umjetničkih djela, priča, razgovori itd. Direktno obrazovna djelatnost je usko povezana sa drugim oblicima rada. Tako, na primjer, znanja i vještine stečena tokom direktnih obrazovnih aktivnosti djeca koriste u svakodnevnom aktivnostima (u igri i radu), a akumulirane ideje tokom šetnje, rada i zapažanja na gradilištu doraduju se i sistematiziraju tokom neposrednih obrazovnih aktivnosti (Babić, 2007).

Pripremajući se za neposredno obrazovne aktivnosti, nastavnik bira predmet sa kojim će djecu upoznati sa programom. Nakon toga utvrđuje metode i tehnike koje je preporučljivo primijeniti, a koja vizuelna sredstva koristiti. Ekskurzija je direktno edukativna aktivnost tokom koje se djeca upoznaju sa prirodom i prirodnim uslovima: u šumi, na livadi, u bašti, pored rijeke, mora itd. Obilasci se održavaju u satima predviđenim za neposredno edukativne aktivnosti. Na ekskurzijama se izvode određeni programski sadržaji čije je usvajanje obavezno za svu djecu u grupi, što ekskurzije razlikuje od svakodnevnih šetnji. Obrazovna i edukativna vrijednost ekskurzija je vrlo visoka, jer podižu interesovanje za zavičajnu prirodu, doprinose razvoju estetskih osjećaja. Boravak na otvorenom u šumi ili livadi među mirisnim cvijećem, kretanje i radosni doživljaji, obično povezani s tim, blagotvorno djeluju na fizički razvoj djece. Odabir mjesta za izlet zavisi od zadataka i uzrasta djece. Ekskurzije van vrtića se izvode sa srednjom, višom i pripremnom grupom. Kod

mlađih grupa preporučuje se posmatranje prirode na zemljištu predškolske ustanove, a tek u drugoj polovini godine - kraći izleti na livadi, u parku (šumi). Prilikom odabira mjesta za to treba izbjegavati puteve na kojima postoje strmi usponi i spustovi.

Uzimajući u obzir fizičke mogućnosti predškolaca, za ekskurzije je prije svega potrebno koristiti najbliža mjesta.

U gradovima su to bulevari, bašte, parkovi, rijeke, gdje se mogu posmatrati sezonske promjene u životu biljaka, ptica, insekata, kao i rada ljudi. U ruralnim uslovima takva mjesta će biti šuma, njiva, livada, rijeka, okućnica. Izlete na istim mjestima preporučljivo je izvoditi u različito doba godine. To djeci znatno olakšava uočavanje sezonskih promjena koje se dešavaju u prirodi.

Pripremajući se za ekskurziju, nastavnik unaprijed obilazi mjesta gdje je ekskurzija planirana. Odlučuje, na osnovu programa, šta se može pokazati djeci, šta treba ponijeti sa sobom na razna druženja, kako organizovati posmatranje (pitanja, zadaci za djecu), koje igre će igrati, gdje se odmoriti. Djeca se dan ranije upozoravaju na predstojeću ekskurziju, govoreći im gdje će ići, šta će posmatrati, šta treba da ponesu sa sobom za prikupljanje i prenošenje biljaka i životinja, kako da se oblače. Ova petominutna preporuka stvara dobro raspoloženje kod djece izaziva interesovanje, skreće im pažnju na planiranu ekskurziju. Tokom obilaska veliku ulogu igra organizovanje djece. Prije odlaska provjeravaju da li su ponijeli sve što im je potrebno. Zatim podsjetite djecu kako treba da se ponašaju. Dolaskom na mjesto možete dozvoliti djeci da se kreću, trče, sjede. Veoma je važno da osjete prirodu. Da biste to učinili, morate im skrenuti pažnju na jesenje boje šume, na zimsku haljinu šume, prostranstvo polja i livada, miris cvijeća, cvrkut ptica, zvuk skakavaca, šuštanje lišća itd. Ali ne smije se dozvoliti da djeca budu preplavljena utiscima. Centralna tačka svake ekskurzije je plansko posmatranje, koje se sprovodi sa svom djecom. Svakodnevne šetnje se široko koriste za upoznavanje djece svih starosnih grupa s prirodom. Mogu biti u vidu malih ekskurzija, tokom kojih nastavnik vrši inspekciju lokacije, organizuje posmatranja vremena, sezonske promjene u biljnom i životinjskom životu. U šetnjama djeca upoznaju prirodu prema planiranom planu, unaprijed sastavljenom na osnovu programa i uzimajući u obzir lokalne prilike. Programski sadržaj plana izvodi se nizom šetnji u vrijeme pojave određenih prirodnih pojava. U šetnji nastavnik organizuje igre koristeći prirodni materijal (pijesak, snijeg, voda, lišće), igračke koje pokreće vjetar, voda, tokom kojih djeca gomilaju osjećajno iskustvo, uče različite kvalitete prirodnih predmeta. Za igre dok hodate po kopnu morate imati kutiju s pijeskom, mali bazen, igračke za ptice vodene i igračke koje pokreće vjetar i voda. Tokom svakodnevnih šetnji, djeca učestvuju u radnim procesima: skupljaju opalo lišće, čiste snijeg sa staza, kopaju zemlju za krevete, zalijevaju i plijeve biljke.

ZAKLJUČAK

Upoznavanje djece sa okolinom je veoma važno jer se na taj način promovira „partnerstvo“ čovjeka s prirodom, kao i princip jedinstvenosti, povezanosti i međusobne uslovljenosti prirodnih i društvenih fenomena. Kod djece mlađeg

uzrasta razvija se svijest i saznanje o značaju prirode i prirodnih resursa te vaspitno-obrazovne institucije imaju dominantnu poziciju. Djeca u predškolskom uzrastu formiraju osnovne stavove u vezi sa životom, prirodom i ne posjeduju znanja koja imaju odrasli te je uloga odraslih od presudnog značaja jer navike koje se tada stiču, ostaju za cio život. Koliko su važne navike koje se stiču važno je da djeca znaju prave razloge za to. Naime, ako tada shvate uzročno-posljedičnu zavisnost između čovjeka i prirode, dobićemo aktivne i odgovorne osobe prema prirodi kada postanu odrasli ljudi. Djeca predškolskog uzrasta najbolje uče i upoznaju okolinu u interakciji sa njom jer na taj način stiču nova iskustva. Ova iskustva su od nemjerljivog značaja jer imaju odlučujuću ulogu u formiranju njihovih životnih stavova, vrijednosti i obrazaca ponašanja. Pored toga što djeca upoznaju okolinu u interakciji sa njom od velikog značaja je i to što na ovaj način bolje upoznaju sebe, istovremeno razvijajući svoje fizičke i psihičke funkcije. Takođe, na ovaj način dijete upoznaje sve ono što ga okružuje. Upoznavanje djece sa prirodom, njenim pojavama i procesima, predstavlja značajan zadatak vrtića, ali i škola, koji se u praksi može ostvarivati na različite načine, kroz raznovrsne sadržaje i u različitim kontekstima. Zato je izuzetno važno da se dio vaspitnih sadržaja predškolskog programa realizuje u prirodnim ambijentima, što čini dobru osnovu za razvoj adekvatnog odnosa djece prema prirodnom okruženju. Organizovanjem vaspitno-obrazovnih aktivnosti izvan prostora vrtića, izlaskom iz radne sobe i učenjem u prirodi na terenu, razvija se nova dimenzija u radu vrtića koja znatno utiče na poboljšanje kvaliteta rada u cjelini.

LITERATURA

1. Babić, N. (2007). *Konstruktivizam i pedagogija*. Pedagogijska istaživanja, 4 (2), 217–229.
2. Ćirić, M. i Jovanović, D. (2018). *Konstruktivizam u pedagogiji: karakteristike, dometi i ograničenja*. Godišnjak za pedagogiju 3 (2), 57–71.
3. Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
4. Đorđević, J. i Đorđević, B. (2006). *Priroda darovitosti i podsticanje razvoja*. Beograd: Srpska akademija obrazovanja.
5. Kamenov, E. (1989). *Intelektualno vaspitanje kroz igru*. Beograd: ZUNS
6. Krnjaja, Ž. i Pavlović Breneselović, D. (2017). *Projektni pristup učenju*. Beograd: Filozofski fakultet.
7. Krnjaja, Ž. i Pavlović Breneselović, D. (2017). *Projektni pristup učenju*. Beograd: Filozofski fakultet.

8. Krnjajić, Z. (1996). *Stimulativni programi i procesna dijagnostika*. Viša škola za obrazovanje vaspitača: Zbornik *Darovitosti i kreativnosti na predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu*, 2, 163–168.
9. Milutinović, J. (2016). *Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju*. Novi Sad: Filozofski fakultet.
10. Milutinović, J. (2018). *Ideje konstruktivizma u savremenoj školskoj praksi*. Filozofski fakultet u Novom Sadu: Zbornik Odseka za pedagogiju, 129–149.
11. Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International Universities Press.
12. Vilotijević, M. i Vilotijević, N. (2014). *Vrednovanje kvaliteta rezultata i procesa učenja*. *Inovacije u nastavi*, 27 (4), 21–30.
13. Wells, N. M. (2000). At home with nature: Effects of "greenness" on children's cognitive functioning. *Environment and Behavior*, 32 (6), 775-795.
14. Warden, C. (2015). *Learning with nature: Embedding outdoor practice*. Sage Publications